

Torres de Água dos Conjuntos do IAPI: os projetos de Carlos Frederico Ferreira

Tiago de Oliveira Andrade e Francisco Spadoni

(Artigo completo)

RESUMO. Na história da arquitetura brasileira os edifícios utilitários sempre foram tratados como objetos de segunda classe diante dos edifícios públicos, dos grandes monumentos e das residências da elite. Dentro do elenco de edifícios utilitários negligenciados pela historiografia da arquitetura brasileira podemos incluir as torres de água, edifícios que são parte integrante fundamental dos sistemas de abastecimento de água, sistemas vitais para suporte da vida e uma das bases materiais para a existência das cidades. Apesar de sua inegável importância, as torres de água brasileiras nunca foram examinadas e estudadas com a atenção requerida, o registro e análise destes objetos é praticamente inexistente e corremos o sério risco de perder a memória sobre estes edifícios. O presente trabalho procura contribuir para preencher esta lacuna, analisando as torres de água idealizadas por um dos primeiros arquitetos modernos brasileiros, Carlos Frederico Ferreira (1906-1995), para os conjuntos residenciais construídos pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), obras estas que se tornariam uma marca registrada dos empreendimentos realizados pelo Instituto. Se pretende mostrar que nos projetos e obras destas torres de água estão presentes muitos dos conceitos teóricos associados ao movimento moderno, adequando-os às condições sociais e tecnológicas brasileiras.

Introdução

Carlos Frederico Ferreira (1906-1995) graduou-se inicialmente em engenharia civil, tendo posteriormente ingressado na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), graduando-se em arquitetura em 1935.¹ Os anos em que estudou na ENBA, foi um período de estudos e de definição para os arquitetos recém-formados, onde estes dedicaram-se ao conhecimento sobre o movimento racionalista europeu e as doutrinas de seus expoentes, como Walter Gropius e Le Corbusier.² Segundo Botas (2011) o ambiente da ENBA colocou Ferreira em contato com as experiências alemãs realizadas por Walter Gropius, Ernst May e Hannes Meyer nos anos 1920-1930 no projeto e construção de grandes conjuntos habitacionais, campo principal de atuação do arquiteto e em onde estão concentradas as suas grandes realizações, e nas quais podemos perceber o diálogo destas com os conceitos de *Existenzminimum* formulado pelos arquitetos alemães.³ “*A Habitação para o Mínimo Nível de Vida*” foi o título do 2º Congresso CIAM, realizado em 1929 por Ernst May, e tinha como objetivo dar respostas para tipologias habitacionais funcionais que respondessem as necessidades mínimas de conforto e salubridade do homem moderno, um caminho para a solução dos problemas de habitação proletária na Europa no período entreguerras.

Ferreira foi contratado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) em 1939 e logo estabeleceu-se no cargo de chefe

1. BOTAS, Nilce Aravecchia. Conjunto Residencial Operário do Realengo. In: BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula (org.). Os Pioneiros da Habitação Social: Volume 3 - Onze propostas de morar para o Brasil moderno. São Paulo: Sesc / Unesp, 2014. p. 15.

2. BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 74.

3. BOTAS, 2014, op. cit., p. 32-34.

do Setor de Engenharia do Instituto, projetando e coordenando pessoalmente as principais realizações habitacionais do IAPI e estabelecendo as diretrizes de projeto arquitetônico e urbanístico que os empreendimentos do Instituto deveriam seguir.⁴ Dentre as diretrizes estabelecidas podemos citar: unidades habitacionais funcionais, com condições de conforto e salubridade; implantação urbanística moderna; compromisso com a inovação tecnológica; variada gama de equipamentos sociais de apoio à comunidade; reprodução em série das unidades; racionalização dos processos construtivos; standardização dos componentes e economia sem compromisso da qualidade. Estas diretrizes estavam plenamente alinhadas com os princípios formulados pelo CIAM na década de 1920⁵ e com as noções que estão na origem do movimento moderno, conforme Paulo Bruna:

“São estas noções – o projeto derivado de uma compreensão científica da habitação; o projeto como indutor de uma nova cultura da habitação e de um novo comportamento social; a produção industrial dos componentes da habitação; e finalmente o reconhecimento do papel do Estado – que estão na origem daquilo que se convencionou chamar de movimento moderno, não como mais um estilo a disputar a preferência dos arquitetos, mas como uma causa impregnada de valores éticos e enraizada em convicções de progresso material, social e político.” (BRUNA, 2015, p. 102).

Dentre as realizações de Ferreira atuando no IAPI destacam-se os conjuntos residenciais do Realengo, no Rio de Janeiro, e o conjunto Vila Guiomar, em Santo André, onde foi responsável não apenas pelo projeto das unidades habitacionais, mas também pelo projeto de seus equipamentos comunitários, incluindo aqui as suas torres de água como veremos a seguir.

Conjunto residencial do Realengo, Rio de Janeiro, 1938-1943

Construído entre 1938 e 1943, o Conjunto Residencial do Realengo (fig. 1) foi o primeiro trabalho de Ferreira à frente do Setor de Engenharia do IAPI e também o marco fundador na área da habitação das atividades do Instituto. Segundo Bonduki (2014) o conjunto habitacional foi um grande campo de experimentação projetual, onde manifesta-se de forma inédita preocu-

4. BOTAS, 2014, op. cit, p. 15-18.

5. BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. Os Pioneiros da Habitação Social: Volume 2 - Inventário da produção pública no Brasil entre 1930 e 1964. São Paulo: Sesc / Unesp, 2014b, p. 15.

Figura 1 – Conjunto Residencial do Realengo, década de 1940. Fonte: Arquivo Nacional.

pações com a inovação tecnológica, seriação e barateamento do produto final, visando qualidade, economia e reprodutividade. Foram construídas 2.345 unidades habitacionais de diversas tipologias além da infraestrutura completa e um conjunto de equipamentos coletivos como escola, creche, igreja, clube, horto, posto de saúde, ginásio e áreas comerciais.⁶

Com o objetivo de otimizar custos e reduzir os prazos de construção Ferreira utilizou materiais inovadores que até aquele momento eram muito pouco utilizados na construção brasileira, principalmente blocos de concreto prensados que apresentavam consideráveis vantagens econômicas e técnicas em relação aos materiais tradicionais.⁷ Para viabilizar a construção neste material o IAPI importou dos Estados Unidos uma máquina de fabricar blocos de concreto e instalou no canteiro de obras uma fábrica para produzi-los. Esta inovação fabril inseriu no processo construtivo da obra uma lógica fordista, com equipes de operários especializadas em atividades específicas na construção das edificações, reproduzindo assim uma linha de fabricação industrial.⁸ A experimentação construtiva realizada por Ferreira no Realengo remete a experiência de Ernst May na construção do conjunto Praunheim, Frankfurt, 1928-29, com a utilização de elementos pré-fabricados de concreto produzidos em uma fábrica desenvolvida para esta finalidade, demonstrando mais um ponto de diálogo da obra de Ferreira com a produção das vanguardas do movimento racionalista europeu no campo da habitação, aqui com a ênfase na ideia de produção seriada industrial.

6. BONDUKI, 2014b, op. cit., p. 16.

7. FERREIRA, Carlos Frederico. Conjunto Operário Residencial em Realengo. Revista Municipal de Engenharia, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, mar. 1940, p. 77.

8. BOTAS, 2014, op. cit, p. 35.

Figura 2 – Torre de Água do Realengo. Fonte: GOODWIN, 1943, p. 126.

A forma geométrica do terreno e o arruamento pré-existente acabaram por acarretar altos custos para a instalação das redes de água, esgoto e energia elétrica. Com estas parcelas expressivamente oneradas, Ferreira defende em um artigo a eliminação de todos os gastos inúteis, e advoga em favor de uma padronização dos componentes para que o empreendimento seja viável dentro das bases de custo e qualidade preconizadas pelo Instituto:

“Padronizando e eliminando tudo que é supérfluo, estandardizando por uma escolha ponderada os diversos elementos construtivos, procuramos colocar o conjunto residencial à altura de corresponder a organização social de nossa época. Esse é para nós o primeiro ensejo.” (FERREIRA, 1940, p. 77).

Ferreira reforça ainda a sua posição em favor de uma padronização dos elementos: *“procurei tirar todo o partido possível da estandardização dos elementos construtivos de modo a facilitar a construção em série.”* (FERREIRA, 1940, p. 77). Estas preocupações de estandardização foram manifestas não apenas na concepção das unidades habitacionais, mas também em um dos equipamentos passíveis de produção em série, a torre de água, tendo sido construídas duas torres idênticas no conjunto residencial.

A torre de água projetada por Ferreira (fig. 2), na forma de um fuste cilíndrico com remate campaniforme, tem altura de 18,00 metros e diâmetros de 6,40 metros na base e 8,80 metros no topo. Uma análise feita com base nos desenhos disponíveis desta torre sugere que seu reservatório possui capacidade de aproximadamente 250 m³.⁹ A estrutura independente da

9. Análise feita com base nos desenhos publicados em: GOODWIN, Philip L. e SMITH, G.

Figura 3 – Conjunto Residencial Vila Guiomar. Fonte: Acervo Museu de Santo André

Figura 4 – Torre de água junto ao setor de casas. Fonte: Acervo Museu de Santo André

Figura 5 – Torre de água junto ao setor de "prédios novos". Fonte: Acervo Museu de Santo André

torre, em concreto armado, é constituída de 6 pilares, distribuídos radialmente no perímetro da torre, com vigas anulares posicionadas em altura a cada 3,00 metros, aproximadamente. A estrutura independente da torre se faz evidente no lado externo por meio de rasgos horizontais criados entre os pilares, marcando simultaneamente o vigamento. Ferreira tira partido da plasticidade do concreto armado para a construção do reservatório em formato campaniforme e para a cobertura deste, uma cúpula de concreto apoiada em vigas radiais. Para conduzir ao barrilete, uma escada de concreto de lances retos, apoiada lance a lance em consoles engastados nos pilares, percorre o perímetro da torre. Externamente, estrutura e vedações em alvenaria são rebocadas, uniformizando as superfícies.

Conjunto residencial Vila Guiomar, Santo André, 1942-1954

O Conjunto Residencial Vila Guiomar (fig. 3), outro empreendimento do IAPI projetado por Ferreira, começou a ser construído em 1942 na cidade de Santo André. Assim como no Realengo, foram construídas neste conjunto unidades habitacionais de diversas tipologias, além da infraestrutura completa e um conjunto de equipamentos coletivos como escola, igreja, ginásio e áreas verdes.¹⁰ Foram construídas duas torres de água como parte do sistema de abastecimento do conjunto. Uma das torres foi construída próxima ao setor de casas e a outra no setor dos chamados “prédios novos”, construídos em 1951.¹¹

As torres repetem a forma original utilizada no Realengo, mas com alguns ajustes de projeto. A torre construída junto ao setor de casas (fig. 4), primeira a ser construída, é praticamente idêntica à obra do Realengo, exceto pelo padrão de aberturas no fuste da torre. A segunda torre (fig. 5), no entanto, é mais alta que a sua precursora. Esta mudança de altura certamente foi motivada por exigências hidráulicas, sendo necessária para gerar a pressão de água adequada para o abastecimento do conjunto. Além da mudança de altura Ferreira também alterou o padrão de aberturas no fuste da torre, empregando pequenas perfurações quadradas, distribuídas alternadamente em altura no fuste da torre, resultando em uma construção

E. Kidder. *Brazil Builds: architecture new and old 1652-1942*. New York: The Museum of Modern Art, 1943, p. 126.

10. BONDUKI, 2014b, op. cit., p. 22.

11. PESSOLATO, C. *Conjunto IAPI Vila Guiomar - Santo André - SP: projeto e história*. Dissertação de mestrado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2007, p. 133.

Figura 6 – Conjunto Residencial da Penha (fonte: BONDUKI, 2014a, p. 131)

Figura 7 – Torre de Água da Penha - Norte (fonte: Acervo Biblioteca Nacional)

Figura 8 – Torre de Água da Penha - Sul (fonte: APESP)

mais pesada visualmente. É importante notar a inserção da sigla do IAPI no reservatório da torre, elemento que será incorporado nas torres construídas futuramente nos demais conjuntos.

Conjunto residencial da Penha, Rio de Janeiro, 1940-1949

Implantado entre 1947 e 1949, o Conjunto Residencial da Penha (fig. 6), é um outro empreendimento do IAPI onde a torre de água de Ferreira foi utilizada. O projeto deste conjunto é de autoria do Eng. Pedro Coelho de Souza, do IAPI. Foram construídas 1.248 unidades residenciais, distribuídas em blocos de apartamentos de 3 e 4 pavimentos. Escola, creche, posto de saúde, ginásio de esportes, centro comunitário, área comercial e torres de água estão entre os equipamentos coletivos do conjunto.¹²

Segundo Bonduki (2014) consolidou-se neste conjunto uma concepção de projeto habitacional, funcional e econômica, que foi reproduzida futuramente em outros conjuntos do IAPI, tendo como diretrizes: implantação urbanística moderna, variada gama de equipamentos sociais, reprodução em série das unidades, racionalização do processo construtivo, padronização dos componentes e economia sem compromisso da qualidade. Assim, consideradas estas diretrizes, faz todo o sentido que para a implantação do Conjunto da Penha os equipamentos passíveis de reprodução repetissem as fórmulas de sucesso já experimentada nos empreendimentos anteriores.

Se entendemos os conjuntos do Realengo e Vila Guiomar como dois grandes campos de teste para as várias tipologias residenciais experimentadas pelo IAPI nos seus anos iniciais de atuação, o conjunto da Penha foi o empreendimento onde as tipologias comprovadamente funcionais foram implantadas e transformadas em matrizes para os demais conjuntos.

Neste sentido é razoável admitir que, após as experimentações das torres de água no Realengo e em Vila Guiomar, o conjunto da Penha tenha sido o local de implantação de uma matriz consolidada deste equipamento, devidamente revisado e atualizado, passível de reprodução nos demais empreendimentos. Na Penha, mais uma vez, as torres construídas retomam, em grande medida, a solução original do Realengo: fuste cilíndrico com estrutura independente de concreto, formada por seis pilares e vigas anulares, distribuídas em alturas regulares, suportando o reservatório elevado com paredes de concreto e cobertura em cúpula. Nas duas torres da Penha, novamente, a estrutura independente se faz evidente no lado externo apenas

12. BONDUKI, 2014b, op. cit, p. 60.

por meio de rasgos horizontais entre os pilares, marcando simultaneamente o vigaamento. Finalmente, assim como no Realengo, estrutura e vedações são rebocados no exterior, uniformizando as superfícies.

É importante notar, no entanto, algumas diferenças. Inicialmente chama a atenção a mudança de altura de ambas as torres em relação à obra do Realengo, uma mudança certamente promovida para atendimento dos requisitos hidráulicos de pressão para abastecimento do conjunto. Assim como em Vila Guiomar, as torres da Penha têm alturas diferentes entre si. Com uma análise atenta das duas construções é possível apreender a solução adotada pelos técnicos do IAPI para ajustar a altura da torre, caso a caso, operando dentro de um sistema padronizado, racionalizado e econômico, para atendimento dos requisitos hidráulicos. O fuste cilíndrico da torre passa a ser um elemento modulado, um conjunto de “pavimentos tipo”, com altura aproximada de 3,00 metros. A partir da necessidade de pressão define-se a altura do fuste, ou sua quantidade de “pavimentos tipo”. Para mais pressão, adiciona-se um “pavimento” sempre que necessário. Pode-se utilizar o mesmo conjunto de formas, desde a base da torre até o reservatório, para fabricação de todas as torres de um empreendimento, da mesma forma como ocorre nos edifícios residenciais com andares tipo. Na Penha a torre norte (fig. 7) é a mais alta, com 5 módulos de “pavimento tipo”, enquanto a torre sul (fig. 8) foi construída com 4 módulos.

Uma outra alteração digna de nota foi a substituição do reservatório em formato campaniforme por um reservatório em forma de tronco de cone invertido. Este aperfeiçoamento certamente deve ter sido realizado em favor de uma racionalidade construtiva e economia material, haja vista que a execução das formas seria facilitada neste novo formato.

Conjunto residencial de Moça Bonita, Rio de Janeiro, 1949

O Conjunto Residencial Moça Bonita foi construído entre 1949 e 1950, com projeto do arquiteto Edmar Penna de Carvalho, do IAPI. O conjunto adota as mesmas diretrizes dos projetos anteriores, com blocos residenciais de 3 e 4 pavimentos. No entanto, diferente de outros empreendimentos, o conjunto não foi beneficiado com a série de equipamentos coletivos (creche, escola, igreja, entre outros) comum nos demais. O único equipamento construído no conjunto foi a torre de água implantada na praça central, que funciona como marco vertical do empreendimento.

A torre de água (figuras 9 e 10) recupera as soluções construtivas utilizada anteriormente em outros conjuntos: estrutura independente em concre-

Figura 9 – Torre de Água do Conjunto Moça Bonita.

Figura 10 – Torre de Água do Conjunto Moça Bonita – vista interior

to, idêntica às demais torres, com o novo reservatório em formato de tronco de cone invertido, introduzido na obra da Penha, reforçando aqui a hipótese de uma melhoria de projeto praticada em favor da economia e racionalidade construtiva. Aqui, novamente, as necessidades hidráulicas definem a altura da torre, sendo utilizados 6 módulos de “pavimento tipo” na sua construção.

É importante notar a mudança na fachada da torre, que dialoga com a produção corrente da arquitetura moderna brasileira, explorando o potencial de uma “fachada livre”, possibilitada pela estrutura independente de concreto. Os vãos entre pilares e vigas, agora preenchidos com cobogós, conferem leveza à torre e a estrutura independente, escondida e sutilmente sugerida nas obras anteriores, torna-se plenamente visível, destacando o volume superior do reservatório de água guarnecido com a sigla do IAPI.

O conjunto Moça Bonita, provavelmente, foi o último empreendimento do IAPI a utilizar a torre de Ferreira. Embora ainda existentes, o grau de preservação destas obras é variável e em muitos casos, como nos conjuntos de Vila Guiomar, Penha e Moça Bonita, o estado de conservação das construções seja bastante precário.

Conclusão

Kopp (1990, p. 50) aponta que o problema de habitação dos trabalhadores tornou-se o tema central da nova arquitetura moderna, que buscava soluções para melhorar as condições de vida dos operários em direção à reconstrução social e à um novo modo de vida. Para os arquitetos modernos, sejam os expoentes das vanguardas europeias ou aqueles que projetaram os grandes conjuntos habitacionais no Brasil a partir da década de 1930, a solução para o problema da habitação proletária não se limitava apenas a construção de moradias dignas, mas objetivava também induzir uma nova cultura de habitação e um novo comportamento social. Neste sentido, os

primeiros conjuntos habitacionais concebidos pelos arquitetos modernos foram projetados com tudo que os trabalhadores necessitassem para esta nova vida além da moradia e do trabalho: áreas comerciais, escola, creche, ambulatório médico, igreja, áreas de lazer, áreas esportivas, bem como a infraestrutura de pavimentação, luz, esgoto, drenagem e abastecimento de água, incluindo aqui as torres de água.

Analisando o conjunto de torres de água construídas nos conjuntos do IAPI e, sobretudo, considerando o discurso de Frederico Ferreira no artigo do projeto do Realengo,¹³ podemos entender a torre idealizada pelo arquiteto como uma “torre protótipo”, cujo projeto foi revisado e refinado ao longo dos anos na busca da solução ideal que contemplasse as diretrizes programáticas de economia, funcionalidade e reprodutibilidade técnica preconizadas pelo arquiteto e pelo IAPI.

De fato, ainda que com pequenas variações formais e com os necessários ajustes de altura para atender as condicionantes hidráulicas, tanto a tipologia quanto o sistema estrutural e dimensões básicas das torres, foram todos mantidos, o que atesta que Ferreira ambicionava uma standardização deste equipamento visando a sua economia, funcionalidade, racionalização e repetição sem perda da qualidade do produto final. Podemos entender estas variações construtivas e refinamentos de projeto como fruto de um empirismo trazido pela prática da construção, assim como ocorreu com Ernst May na construção do conjunto habitacional de Praunheim, que teve que promover modificações em seu projeto original para resolver problemas de umidade nas aberturas e janelas instaladas nos painéis pré-fabricados de concreto.¹⁴

A busca pela standardização dos componentes objetivando a sua racionalidade construtiva e a sua produção industrial é uma das raízes do movimento moderno em arquitetura, exemplificada pelas já mencionadas experiências de Ernst May em Frankfurt, e também por propostas como o sistema construtivo Dom-ino, desenvolvido por Le Corbusier, como alternativa para os problemas de reconstrução habitacional do pós-guerra. Corbusier, na realização do 2º Congresso do CIAM, salientou enfaticamente a necessidade de novos métodos e projetos que conduzissem para a standardização e industrialização.¹⁵

A torre de água do Realengo é uma genuína realização da arquitetura moderna do período entreguerras, inseparável do contexto histórico

13. FERREIRA, 1940, op. cit., p. 77.

14. BRUNA, op. cit., 77.

15. Ibidem, p. 76.

de sua época e do discurso teórico e prático dos expoentes do movimento racionalista europeu. As demais torres construídas nos conjuntos do IAPI com base na matriz do Realengo são exemplares igualmente importantes da arquitetura moderna brasileira e, assim como todo o conjunto de torres de água modernas construídos no Brasil durante o século XX, têm a sua preservação seriamente ameaçada. É necessária uma revisão urgente da história da arquitetura brasileira para estudar, documentar e entender as torres de água brasileiras, impedindo que estes edifícios desapareçam enquanto patrimônio cultural e arquitetônico público.

Referências

- BONDUKI, Nabil. **Os Pioneiros da Habitação Social: Volume 1** – Cem anos de política pública no Brasil. São Paulo: Sesc / Unesp, 2014a.
- BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. **Os Pioneiros da Habitação Social: Volume 2** - Inventário da produção pública no Brasil entre 1930 e 1964. São Paulo: Sesc / Unesp, 2014b.
- BOTAS, Nilce Cristina Aravecchia. Concreto, muxarabis e cumeeiras para os industriários: a arquitetura e o urbanismo de Carlos Frederico Ferreira na produção do IAPI. In: Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, 1., 2010, Rio de Janeiro. **Anais...** . Rio de Janeiro: PROURB, 2010. p. 1 - 24.
- BOTAS, Nilce Aravecchia. Conjunto Residencial Operário do Realengo. In: BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula (org.). **Os Pioneiros da Habitação Social: Volume 3** - Onze propostas de morar para o Brasil moderno. São Paulo: Sesc / Unesp, 2014. p. 6-41.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- BRUNA, Paulo. **Os Primeiros Arquitetos Modernos: habitação social no Brasil 1930-1950**. São Paulo: Edusp, 2015.
- FERREIRA, Carlos Frederico. Conjunto Operário Residencial em Realengo. **Revista Municipal de Engenharia**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 77-91, mar. 1940.
- GOODWIN, Philip L. e SMITH, G. E. Kidder. **Brazil Builds: architecture new and old 1652-1942**. New York: The Museum of Modern Art, 1943.
- KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel / Edusp, 1990.
- PESSOLATO, C. **Conjunto IAPI Vila Guiomar - Santo André - SP: projeto e história**. Dissertação de mestrado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2007.